

7. *SHamsitdinova D.I.* Povyshenie proizvoditel'nosti truda s pomoshch'yu sovremennyh cifrovyyh tekhnologij v struktur-nom podrazdelenii moskovskoj direkcii po remontu puti // Nauchnoe soobshchestvo studentov: Mezhdisciplinarnye issledovaniya: Sbornik statej po materialam Mezhdunarodnoj studencheskoj nauchno-prakticheskoy konferencii. № 7 (209): URL: [https://sibac.info/archive/meghdis/7\(209\).pdf](https://sibac.info/archive/meghdis/7(209).pdf) (data obrashcheniya: 08.03.2026).

8. *SHvab K.* SNetvertaya promyshlennaya revolyuciya. M.: Eksmo, 2016. 208 s.

О.В. СТЕПАНОВ, Д.А.МОЛОДЫКА

Идеология в экономической теории: эволюция математических моделей, русская традиция и опыт регионального анализа*

Аннотация. В статье предпринят междисциплинарный анализ эволюции экономических моделей с позиции их идеологической нагрузки. На основе критического разбора моделей Р. Солоу, Ф. Рамсея—Д. Касса—Т. Купманса, П. Ромера, У. Нордхауса, теории единого роста О. Галора—Д. Вейла и институциональной теории Д. Аджемоглу—Дж. Робинсона показано, что математизированные конструкции, претендующие на универсальность и объективность, неизбежно основываются на нормативных представлениях о человеке и обществе. Обосновывается тезис о переходе от неоклассического объективизма к нормативному конструктивизму в современных моделях. В качестве альтернативы западным парадигмам развиваются идеи С.Н. Булгакова (созидательная природа хозяйства, антиэнтропийный смысл экономики) и А.В. Чаянова (семейно-трудовой уклад

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Степанов О.В., Молодыка Д.А. Идеология в экономической теории: эволюция математических моделей, русская традиция и опыт регионального анализа Генезис динамики фирм: роль внутриорганизационных факторов // *Философия хозяйства*. 2026. № 3. С. 78—116. DOI:

как фундамент экономики). Эмпирическая часть исследования выполнена на данных 85 регионов России за пятилетний период с использованием метода главных компонент и регрессионного и кластерного анализа. Построены три главные компоненты («капитал — рынок», «урбанизированность — сельскость», «освоение — деградация»), интерпретируемые в русле концепции «трех этажей» хозяйства Ф. Броделя. Выделены шесть кластеров регионов, различающихся по устойчивости «нижних этажей» экономики. Установлено, что показатели, традиционно относимые к «человеческому капиталу» и «инновациям», не обнаруживают значимых корреляций с другими параметрами состояния экономики, тогда как введенные и рассчитанные автором переменные социальной, экономической и пространственной сложности демонстрируют устойчивую связь с уровнем доходов, валовым производством, уровнем инвестиций. Сделан вывод о необходимости сохранения иерархической структуры хозяйства (материальная культура — конкурентный рынок — проекты крупного капитала) как условия долгосрочного устойчивого развития.

Ключевые слова: экономическая идеология, неоклассические модели, эндогенный рост, институциональная экономика, русская экономическая мысль, метод главных компонент, региональное развитие, социальная сложность, семейно-трудовой уклад, максимизация потребления, созидательный вектор экономики.

Abstract. This paper undertakes an interdisciplinary analysis of the evolution of economic models from the perspective of their ideological founding. Through a critical examination of the models of R. Solow, F. Ramsey—D. Cass—T. Koopmans, P. Romer, W. Nordhaus, the Unified Growth Theory of O. Galor—D. Weil, and the institutional theory of D. Acemoglu—J. Robinson, it is shown that mathematised constructs claiming universality and objectivity are inevitably based on normative assumptions about human beings and society. The article substantiates the thesis of a transition from neoclassical objectivism to normative constructivism in contemporary models. As an alternative to Western paradigms, the ideas of S.N. Bulgakov (the creative nature of economic activity, the anti-entropic meaning of the economy) and A.V. Chayanov (the family-labour system as the foundation of the economy) are developed.

The empirical part of the study is based on data from 85 regions of the Russian Federation over a five-year period, using principal component analysis (PCA), regression analysis, and cluster analysis. Three principal components are identified — «Capital — Market», «Urbanity — Rurality», and «Development — Degradation» — which are interpreted within the framework of F. Braudel's concept of the «three floors» (three levels) of economic activity. Six clusters of regions are distinguished, differing in the sustainability of the «lower floors» of their economies.

It is found that indicators traditionally associated with «human capital» and «innovation» show no significant correlations with other parameters of economic performance. However the variables of social, economic, and spatial complexity, introduced and calculated by the author, demonstrate a robust relationship with income levels, gross output, and investment levels. The paper concludes that preserving the hierarchical structure of the economy — material culture, competitive markets, and large-capital projects — is necessary for long-term sustainable development.

Keywords: economic ideology, neoclassical models, endogenous growth, institutional economics, Russian economic thought, principal component analysis, regional development, social complexity, family-labor economy, consumption maximization, creative component.

УДК 330.101.8:330.83
ББК 65.02

Введение

В отечественной и мировой экономической науке последних десятилетий нарастает понимание того, что претензия экономической теории на статус объективной науки, аналогичной физике, несостоятельна. Как отмечает академик В.М. Полтерович, «российское общество и в 1917, и в 1992 г. отчасти стало жертвой естественнонаучной формы экономического знания, веры в то, что есть источник, где содержится точный и правильный ответ» [12, 48]. Разочарование в идеологии вообще в позднесоветский период совпало с наивным принятием представления о существовании универсальных «объективных законов рынка». Между тем любая экономическая модель,

какой бы математизированной она ни была, опирается на определенную философию, идеологические послышки и транслирует определенное мировоззрение.

Цель данной работы — эксплицировать идеологические основания ключевых экономических моделей XX—XXI вв., проследить их эволюцию от классического либерализма к современному неолиберальному и неомарксистскому конструктивизму, а затем предложить альтернативный подход, опирающийся на традицию русской экономической мысли, и проверить его эмпирически на данных российских регионов.

1. Идеологическая составляющая фундаментальных экономических моделей

1.1. Модель Р. Солоу: рост населения и традиционная семья

Одной из базовых моделей, заложивших основу математической экономики, является модель Роберта Солоу (1956). В упрощенном виде ее основное уравнение:

$$Y = A \cdot K^{\alpha} \cdot L^{1-\alpha}, \quad (1)$$

где Y — выпуск (ВВП), A — технический прогресс, K — основной капитал, L — количество труда, α — доля капитала в выпуске.

За этой формулой стоит определенное мировоззрение, свойственное США 1930—1950-х гг. Экономика понимается как рост производства востребованных товаров и услуг. Рост зависит от технического прогресса, накопления капитала (которое, в свою очередь, зависит от сбережений населения), количества труда и роста производительности труда. При этом рост населения выступает ключевым драйвером. Есть два ограничения. Первое: если население не растет, то не нужен и рост производства, поскольку бесконечное увеличение потребления на душу населения не предполагается. Экономисты той эпохи опасались кризисов перепроизводства, а не стагнации спроса. Второе ограничение: что отдача на вложенный капитал падает со временем, так как производительность труда не может бесконечно расти, иначе труд исчезнет, а останется один основной капитал (Солоу не знал об «эпохе сингулярности», а Курцвейл еще не заявил, что человек может слиться с механизмом): если α достигнет 1, то $1 - \alpha = 0$, и все уравнение Солоу обнулится. Тогда что влияет на

долгосрочный рост выпуска продукции? Не бесконечный рост производительности труда ($\alpha \neq 1$), но опять же рост количества необходимого труда растущего населения и рост накопленного на банковских счетах растущим населением капитала. Технический прогресс и норма сбережений задаются экзогенно.

Модель Солоу иллюстрирует идеологию классического либерального капиталистического общества: традиционная крепкая семья, обеспечивающая рост населения, которое вкладывает свой труд и накопления в модернизируемое производство, а само же (растущее население) обеспечивает рост потребления. Эффективность вложений капитала, рост производительности труда и технический прогресс оказываются жестко связанными с демографическим ростом. Эта идеология противоречит позднейшим установкам, продвигаемым с 1970-х гг. Римским клубом, ООН и Всемирным банком: ограничение роста населения, замена человеческого труда автоматами, бесконечный рост потребления вне зависимости от демографии.

1.2. Модель Рамсея—Касса—Купманса: максимизация потребления и фактор временного предпочтения или нетерпения

Модель Рамсея—Касса—Купманса вводит понятие максимизации потребительской полезности, которое является ключевым для выбора homo economicus'a между потреблением и сбережениями (т. е. инвестициями). Таким образом, норма сбережений стала задаваться эндогенно (изнутри модели), через функцию максимизации полезности приобретаемых населением потребительских благ и через интересный фактор λ . Если выразить его смысл нематематическим языком, то λ — это «обменный курс» между потреблением сегодня и инвестициями в основной капитал, чтобы получить доход завтра. Модель Рамсея—Касса—Купманса — это первая модель динамического стохастического общего равновесия (равновесия между спросом и предложением). Если говорить об идеологии этой модели, то впервые в математику модели заложено:

- функция максимизации потребления;
- уравнение равновесия спроса (как максимизации потребления) и предложения (производства);
- фактор «нетерпения», который порождает дисконтирование капитала, т. е. дефицит капитала.

Динамика капитала описывается уравнением:

$$\dot{B}(t) = F(K(t), L(t)) - C(t) - \delta \cdot K(t), \quad (2),$$

где $\dot{B}(t)$ — инвестиции, $F(K(t), L(t))$ — производство, $C(t)$ — потребление на душу населения, $\delta \cdot K(t)$ — амортизация.

Основной идеологический посыл этой модели в том, что ключевой фактор развития экономики — это одновременно и инвестиции в производство $\dot{B}(t)$, и максимизация потребления $C(t)$. Предполагается, что человек по природе склонен хотеть все и сразу, поэтому потребительская ценность товаров в этой модели дисконтируется со временем. Ценность «съесть мороженное сейчас» выше, чем «съесть мороженное со следующей зарплатой». Таким образом, возникает сдвиг баланса между накоплениями населения (инвестициями в основной капитал) и потреблением сегодня в сторону потребления сегодня от точки оптимума для развития экономики. Из-за этого возникает дефицит вложений капитала, пропорциональный «нетерпению» или коэффициенту временного предпочтения — ρ . $F(K) = \rho + \delta$ (амортизация). Иными словами, в стационарном состоянии доходность капитала — $F(K)$ равна норме временного предпочтения ρ плюс амортизация основного капитала δ . Фактор « ρ » приводит к тому, что дефицитным капиталом можно спекулировать — давать под рыночный процент, зависящий не от реального дефицита, а от спроса, который можно подогревать. Запас капитала всегда ниже, чем в модели Солоу, где динамика капитала зависела только от роста населения, технического прогресса и амортизации капитала (δ). Теперь капиталом нужно спекулировать.

Поскольку размер инвестиций определяется не «от фонаря» (как в модели Солоу), то можно найти волшебную пропорцию между потреблением и нормой накопления, чтобы поршень экономики в одном цикле увеличивал производство за счет инвестированных накоплений, а в другом цикле максимизировал потребление произведенных продуктов. Потребление завязано на производство, а производство — на непотраченные населением на потребление деньги, т. е. накопления в банках, они же — инвестиции в основной капитал. Этим распоряжается тот самый фактор λ , т. е. «обменный курс» между потреблением сегодня и инвестициями в основной капитал, чтобы получить доход завтра. Другими словами, проесть деньги сегодня или купить станок и преумножить деньги завтра.

Идеологический сдвиг, отраженный в модели: впервые в математику модели закладывается субъективный фактор «нетерпения», который порождает дефицит капитала и создает основу для спекуляции.

Монетаристская ошибочная логика сдерживания денежной массы (агрегата M2) базируется именно на этом представлении: инфляция обесценивает будущий доход и сдвигает выбор в пользу «потребления сегодня», а не инвестирования в производство. Не случайно в российской экономике M2 составляет лишь около 55% ВВП, тогда как в странах с развитой экономикой этот показатель достигает 100—200%. Убедительность этой модели, предположительно, способствовала разрушению советской экономической системы, поскольку формировала представление о «естественности» рыночного равновесия и максимизации потребления.

1.3. Модель Даймонда—Самуэльсона: пенсионный капитал как драйвер

Модель Даймонда—Самуэльсона (1960-е гг.) описывает экономику с двумя поколениями: молодые потребляют и откладывают на старость, пожилые живут на накопления. Философия модели заключается в том, что процент на отложенный пенсионный капитал становится «морковкой», которую держит погонщик впереди осла (экономики), за которой осел покорно идет. Для устойчивости требуется, чтобы процент на капитал был выше скорости роста населения ($r > n$). Таким образом, идеология модели Солоу (рост населения как двигатель) уходит в прошлое, уступая место идеологии пенсионных накоплений и фондового рынка. В России 2000-х гг. эта идеология воплотилась в ажиотаже вокруг пенсионных накопительных фондов.

1.4. Модель П. Ромера: эндогенный технический прогресс и человеческий капитал

Мы видели, что в модели Солоу заданными извне (экзогенными) был и рост инвестиций, и рост потребления (связан с ростом населения), и развитие технического прогресса. Последующие модели экономики сделали эндогенными (взаимно обусловленными внутри модели) потребление, норму сбережений, скорость увеличения капитала. Пол Ромер (1990) добавил к модели Солоу эндогенное

объяснение технического прогресса через накопление знаний и инвестиции в R&D. Динамика технологий задается уравнением:

$$A = A^{\theta} \cdot Lr^{\varphi}, \quad (3)$$

где Lr — численность исследователей, θ — предельная полезность предыдущих технологий, φ — предельная эффективность исследователей. Если $\varphi < 1$, то предельная эффективность исследователей, которая снижается по мере накопления знаний, то технический прогресс зависит от роста числа исследователей (или населения); если $\varphi \geq 1$ — от вложений капитала в R&D.

Идеология модели Ромера — инвестиции в инновации и человеческий капитал — стала доминирующей в последние десятилетия. Понятие «человеческий капитал» (измеряемый методологией ОЭСР как количество лет обучения) породило бум высшего образования и концепцию «экономики знаний». Однако Ромер исходил из предположения, что производство знаний — неконкурентная отрасль (знания неотчуждаемы), поэтому вложения в знания не имеют убывающей эффективности. На практике монопольное патентное право, конкуренция за инвестиции в прикладную науку, инновационные пузыри и олигополизация рынков делают эту модель идеологическим мифом, а не объективным описанием реальности. Ромер породил очередной идеологический миф о том, что микроэкономическая конкуренция фирм за максимизацию прибыли заставит их вкладывать в развитие человеческого капитала и R&D — это станет двигателем долгосрочного макроэкономического роста.

1.5. Модель У. Нордхауса (DICE): климатическая повестка как нормативное конструирование

Модель DICE (Dynamic Integrated model of Climate and the Economy), за которую У. Нордхаус получил Нобелевскую премию в 2018 г., знаменует переход от неоклассического объективизма к открыто нормативному подходу. Во главу угла ставится максимизация общественного благосостояния будущих поколений W как дисконтируемого на бесконечном горизонте (будущих поколений) потребления. Делается утверждение, плохо подтверждаемое на реальных данных, что выбросы CO_2 и связанное с ними климатическое потепление наносят ущерб: $0 < \Omega < 1$. Ω — это экзогенно (т. е. «от фонаря») заданный коэффициент снижения ВВП, связывающий климатические данные и экономические. Причем Ω калибруется под разные наборы

данных по потеплению и по недоказанному ущербу от потепления. Например, при потеплении на 3°C $\Omega = 0,97$, т. е. ВВП снижается на 3%.

При этом эмпирическая база крайне уязвима. Во-первых, фактическая урожайность в сельском хозяйстве не снижается, а повышается с 1970-х гг. во всем мире как минимум за счет новых технологий, но статистические данные показывают, что урожайность повышается как раз из-за потепления и увеличения концентрации CO₂, который необходим для реакции фотосинтеза. Во-вторых, повышение уровня Мирового океана из-за таяния плавающих льдов, а значит, ущерб от наводнений физически не обоснован. Таяние плавающего льда не меняет уровень воды. Растопите лед, плавающий в стакане воды. Уровень воды в стакане не повысится. Значит, на уровень воды в океане будет влиять только таяние материковых ледников — ледников Гренландии. Подсчитано, что льды Гренландии при нынешних темпах потепления будут таять 5000 лет и повышение уровня воды в Мировом океане будет в несколько раз меньше, чем геологическое поднятие и опускание материковых плит (совершенно не связанное с таянием льда). В-третьих, связь индустриализации и потепления с распространением болезней и снижением трудоспособности не имеет надежных исторических подтверждений. Утверждение о более широком распространении болезней в современности из-за индустриального потепления не состоятельно: откуда данные о заболеваемости в доиндустриальный период (когда промышленность не вызывала потепление)? То же касается снижения трудоспособности из-за потепления на 1 градус — но в истории человечества люди всегда жили в разном климате, можем ли мы, обработав данные, создать дискриминационную теорию, что народы, живущие в более теплом климате, менее трудоспособны (например, американцы по сравнению с канадцами, а англичане по сравнению с ирландцами)?

Модель DICE, по сути, является идеологическим волонтаризмом, облеченным в математическую форму, и служит обоснованием для введения углеродных налогов, ограничений на животноводство и других мер, имеющих ярко выраженное дискриминирующее идеологически «неправильные» страны и перераспределяющее богатство в пользу «правильных» значение.

1.6. Единая теория роста Галора—Вейла: демографический переход как условие роста

Одд Галор и Дэвид Вейл (2000) предложили «единую теорию роста», объединяющую мальтузианскую эпоху и современность. Производственная функция имеет вид:

$$Y(t) = A(t)^\alpha \cdot (h(t) \cdot L(t))^{1-\alpha}, \quad (4)$$

где $h(t)$ — человеческий капитал. До промышленной революции рост производства приводил к росту населения, и уровень жизни оставался на уровне прожиточного минимума («мальтузианская ловушка»). Люди на увеличение потребления $Y(t)$ реагировали увеличением рождаемости и численности населения $L(t)$, поэтому люди жили в «мальтузианской ловушке» — $Y(t)/L(t) =$ прожиточный минимум.

После промышленной революции случился 1-й демографический переход — фактор технического прогресса $A(t)$ резко увеличил выпуск продукции, следовательно, люди стали жить лучше — уровень потребления $(Y(t)/L(t))$ стал расти, так как увеличился темп технического прогресса и рост ВВП обогнал рост рождаемости. После промышленной революции технический прогресс и накопление человеческого капитала привели к 1-му демографическому переходу (снижению рождаемости).

Далее возникает 2-й демографический переход: родители начинают выбирать между «количеством» и «качеством» детей. Математически это записывается как $n(t) = F(w(t) \cdot h(t), e(t))$, где $n(t)$ — число детей, $e(t)$ — инвестиции в образование. Фактически вводится понятие «качество детей» $= f(h(t), e(t))$, являющееся функцией от вложений в образование $e(t)$ и желаемого родителями уровня человеческого капитала ребенка $h(t)$, отсюда очевидно, что при зарплате родителей $w(t) = const$ количество детей тем ниже, чем выше их «качество». Но более сильно звучит инверсивное утверждение: чем больше количество детей в семье, тем ниже их «качество»! Во-первых, это совершеннейшая глупость и ложь; во-вторых, это новый вид идеологии, пытающейся доказать неполноценность определенной группы людей. Таким образом, теория Галора—Вейла легитимирует депопуляцию, объявляя ее условием роста, что представляет собой радикальный разрыв с идеологией модели Солоу, в которой семья и деторождение были основой развития.

1.7. Институциональная теория Аджемоглу—Робинсона: политические институты как детерминанта

Важный этап эволюции экономической идеологии — институциональная теория, наиболее полно изложенная в работах Д. Аджемоглу, Дж. Робинсона и С. Джонсона (2005) [15]. Ключевая идея: экономический рост определяется инклюзивными политическими и экономическими институтами, тогда как экстрактивные институты ведут к стагнации. Формально зависимость может быть представлена как:

$$Y(t) = A \cdot f(E(t), K(t)), \quad (5)$$

где $E(t)$ — уровень развития инклюзивных институтов. Предполагается, что политическая инклюзивность $P(t)$ влияет на $E(t)$. Страны с экстрактивными институтами попадают в ловушку бедности: низкий $P(t) \rightarrow$ низкий $E(t) \rightarrow$ низкая эффективность капитала \rightarrow низкий ВВП на душу.

Идеологическая нагрузка этой теории очевидна: страны делятся на «правильные» (с развитыми демократическими инклюзивными институтами), поэтому богатые, и «неправильные» (с авторитарными экстрактивными институтами), поэтому бедные. Задать эндогенно (внутри теории) возникновение и влияние институтов инклюзивности или экстрактивности на ВВП невозможно, поэтому ищутся корреляции на различных наборах данных (приводится пример Северной и Южной Кореи), формируются пресловутые индексы «развития демократии», «защиты собственности» и т. п., которые якобы коррелируют с экономическими данными.

Субъективность этих индексов очевидна. Очевидна иная интерпретация богатства и бедности: «развитые» страны первоначально ограбили колонии, а затем установили глобальный экономический порядок, в котором доступ к богатству определяется идеологической лояльностью, а не «инклюзивностью». Пример экономического развития Китая, сочетающего авторитарное управление с быстрым ростом, демонстрирует несостоятельность жесткой дихотомии инклюзивных/экстрактивных институтов. Тем не менее идеологическое влияние институциональной экономики сегодня огромно: через дискурс «инклюзивности», «бриджингового социального капитала»

(свойственного протестантским культурам) и «бондингового» (свойственного православным и мусульманским культурам) легитимируется экономическая дискриминация, в которой страны с общинной культурой объявляются менее эффективными.

1.8. Общая закономерность: от объективного описания к социальному конструированию

Сравнительный анализ рассмотренных моделей позволяет сделать вывод о фундаментальной эволюции идеологических посылок. Модель Солоу опиралась на представление о традиционной семье, росте населения и инвестициях в производственный капитал как о естественном базисе хозяйства. Модели Рамсея—Касса—Купманса и Даймонда—Самуэльсона вводят новые факторы (временное предпочтение, максимизация потребления) и спекулятивный процент как двигатель. Модели Ромера, Нордхауса, Галора—Вейла и Аджемоглу—Робинсона окончательно превращают экономическую теорию в инструмент социального конструирования: факторы «человеческого капитала», «климатического ущерба», «качества детей», «инклюзивности институтов» задаются нормативно, подбираются и калибруются данные, подтверждающие модель, и на этой основе предлагается перестраивать реальность.

2. Русская традиция экономической мысли как альтернатива

В противовес западным экономическим моделям в нашем исследовании моделируются идеи русских мыслителей, предложивших иной взгляд на сущность хозяйствования (экономики).

С.Н. Булгаков в «Философии хозяйства» (1912) определяет хозяйственный процесс как «превращение мертвой материи в живое тело, преодоление необходимости свободой, механизма организмом, причинности целесообразностью, очеловечение природы» [2, 124]. Он пишет: *«Содержание хозяйственного процесса можно поэтически выразить еще и так: в нем выражается стремление превратить мертвую материю, действующую с механической необходимостью, в живое тело, с его органической целесообразностью, поэтому в пределе цель эту можно определить как превращение всего космического механизма в потенциальный или актуальный организм, в*

преодоление необходимости свободой, механизма организмом, причинности целесообразностью, как очеловечение природы». Булгаков различает две составляющие экономической деятельности: удовлетворение нужды (потребительская) и созидательная (антиэнтропийная). Задача экономики — оживлять, понижать энтропию окружающего мира трудом человека. Он предостерегал, что сосредоточение экономистов на потребительской составляющей ведет к отрыву теории от реальности.

Другой русский экономист А.В. Чаянов выдвинул концепцию семейно-трудового уклада. В своей работе он отмечает: «Теоретически учение о народном хозяйстве от Д. Рикардо и до наших дней строилось дедуктивно, исходя из мотивации и методов хозяйственного расчета homo economicus, работающего в качестве капиталиста-предпринимателя, строящего свое предприятие на наемном труде. В действительности оказывается, что этот классический homo economicus часто сидит не на месте предпринимателя, а в качестве организатора семейного производства. Поэтому система теоретической экономики, сконструированная исходя из предпринимательской работы homo economicus в качестве капиталиста, ясно односторонняя и недостаточна для познания экономической действительности во всей ее реальной сложности» [18, 87]. Чаянов математически показал, что равновесие в крестьянском хозяйстве достигается не максимизацией прибыли, а балансом потребностей семьи и тягости труда. Его подход выдвигает «бондинговый социальный капитал» — семейные, родовые, общинные связи — как фундамент экономики.

На основе этих идей были сформулированы две исследовательские гипотезы.

1. Экономическое развитие имеет векторную природу, включающую как потребительскую, так и созидательную составляющие (см. рис. 1).

2. Созидательная составляющая может быть операционализована через три параметра сложности (социальную, экономическую и пространственную), которые в совокупности противостоят энтропийным процессам в хозяйстве (см. рис. 2).

Рис. 1. Потребительская и Созидательная составляющие экономики

Рис. 2 Три параметра сложности

3. Эмпирическое исследование: методология, данные и результаты

3.1. Построение показателей

Для проверки гипотез была сформирована панель данных по 85 субъектам Российской Федерации за 5 лет (2018—2022 гг.) на основе данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Источники данных:

- численность населения (<https://showdata.rosstat.gov.ru/report/278930/>);
- валовой региональный продукт (<https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts/>);
- денежная масса (агрегат М2) (<https://www.fedstat.ru/indicator/39668/>);
- доходы населения и прожиточный минимум (<https://rosstat.gov.ru/folder/13397> и <https://rosstat.gov.ru/folder/13723>);
- инвестиции в основной капитал (<https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204/>);
- показатели инфраструктуры и налоговая база (данные Росстата и Федеральной налоговой службы, агрегированные по регионам).

Были рассчитаны следующие показатели.

Социальная сложность (E_f) отражает структуру домохозяйств:

$$E_f = \sum (F_i / F) \cdot C_i \cdot \ln(A_i), \quad (6)$$

где F — общее число членов домохозяйств в регионе, F_i — число членов домохозяйств с i членами, C_i — весовой коэффициент, A_i — средний возраст членов домохозяйства. Показатель тем выше, чем больше доля многопоколенных и многодетных семей.

Экономическая сложность (E_e) измеряет разнообразие видов экономической деятельности через энтропию распределения налоговой базы:

$$E_e = - \sum (R_i / R) \cdot \ln(R_i / R), \quad (7)$$

где R — общая сумма налогов предприятий региона, R_i — сумма налогов предприятий с i -м ОКВЭД. Высокое значение соответствует конкурентному рынку с разнообразными видами деятельности.

Пространственная сложность (E_s) отражает равномерность распределения инфраструктуры:

$$Es = - \sum (Pi / P) \cdot \ln (Pi / P), \quad (8),$$

где P — остаточная балансовая стоимость основных фондов некоммерческих организаций муниципальной формы собственности в регионе, Pi — то же для i -го муниципального образования.

В качестве параметров состояния (контура потребления) использовали:

- ВРП на душу населения в постоянных ценах;
- денежная масса (агрегат М2) на душу населения;
- уровень доходов (отношение среднедушевых денежных доходов к прожиточному минимуму);
- инвестиции в основной капитал на душу населения.

3.2. Предварительный регрессионный анализ и отбраковка переменных

Необходимо отметить, что изначально в расчетах участвовали параметры, отражающие «уровень высшего образования» и «уровень инноваций в регионе» (данные Росстата). Мы хотели выявить корреляции, заявленные в моделях Ромера, Нордхауса и Галора:

- между техническим прогрессом (инновациями) и подушевым ВРП;
- между человеческим капиталом (уровнем образования) и душевым ВРП.

Поскольку никаких корреляций и регрессий не обнаружено, эти параметры были отброшены. В качестве курьезного примера ошибочности измерения человеческого капитала выданными бумажками об образовании (по методологии ОЭСР, которой следует Росстат) можно привести тот факт, что с большим отрывом по уровню высшего образования в России лидируют республики Кавказа. Естественно, что этот «бумажный» факт никак не коррелирует ни с выпуском продукции на душу населения, ни с уровнем инноваций, а только с модой иметь бумажки об образовании.

В результате расчетов мы получили матрицу для каждого из 7 параметров размерностью 85×5 (425 наблюдений). Были построены регрессии параметров друг на друга, однако их трудно интерпретировать и превратить в единое высказывание, так как взаимовлияний очень много, и они разной силы (см. рис. 3). На рисунке черным цветом выделены положительные влияния, серым – отрицательные, толщина линий отражает силу влияний.

Рис. 3. Регрессии переменных каждая на каждую

Рис. 4. Регрессии переменных без слабых связей.

Попытка уменьшить количество связей, отбросив слабые по силе влияния ($<0,2$) яснее картину не сделала, но позволила сделать парадоксальное, на первый взгляд, наблюдение (см. рис. 4): **переменные «Уровень ВРП» и «Уровень инвестиций» имеют сильную отрицательную связь с «Диверсификацией экономики» (Ее).**

Прокомментируем это наблюдение ниже, в разделе регрессионного анализа.

3.3. Метод главных компонент и классификация уровней экономики, по Ф. Броделю

Для снижения размерности, выявления латентных структур и построения ортогонального пространства применен метод главных компонент (МГК). Получены три компонента, объясняющие 81% суммарной дисперсии. Результаты визуализированы на рис. 3—4.

Рис. 5. График собственных значений компонент (каменистая осыпь).

На графике (рис. 5) отчетливо выделяются три собственных значения компонент, превышающих уровень «шума» (эмпирический порог по критерию Кайзера), что подтверждает целесообразность выделения трех главных компонент. Переменные разбились по компонентам, вес каждой переменной в компоненте обозначен цифрой, выделены переменные, имеющие в компоненте статистически значимое влияние (см. табл.1).

Таблица 1

Значимость исходных переменных в главных компонентах

Variable	Loading spreadsheet (Spreadsheet3)Number of components is			
	Variable number	Component 1	Component 2	Component 3
Социальная Сложность	1	0,0	0,5	0,8
ВРП на душу	2	-0,9	-0,1	0,0
Деньги М2	3	-0,4	-0,7	0,2
Экономическая сложность	5	0,7	-0,4	-0,2
Освоенность пространства	6	0,2	-0,7	0,5
Уровень Инвестиций	8	-0,9	0,0	0,0

Таблица 1 показывает, что в первой компоненте ВРП денежная масса и инвестиции противопоставлены (знаки противоположны) экономической сложности. Во второй компоненте денежная масса (М2), экономическая и пространственная сложность противопоставлены социальной сложности. В третьей компоненте объединены (знаки одинаковы) пространственная и социальная сложность.

Компоненту № 1 (объясняет 41% дисперсии) можно назвать «капитал — рынок»: противопоставление переменных «капитала» — ВРП, денежной массы, инвестиций и переменной «рынка» — экономической сложности *Ee*. Это противопоставление соответствует концепции Ф. Броделя о «зоне антирынка», где крупный капитал подавляет конкурентную среду.

Компоненту № 2 (объясняет 24% дисперсии) можно назвать «урбанизированность — сельскость»: противопоставление денежной массы, экономической сложности и пространственной сложности (положительный вес) — социальной сложности *Ef*. В этой компоненте фиксируется 1-й демографический переход: урбанизация (уплотнение освоенного пространства) и развитие рынка и промышленности в городах сопряжены с ослаблением семейных связей, ухудшением демографии.

Компоненту № 3 (объясняет 16% дисперсии) можно назвать «освоение — деградация»: положительная связь пространственной сложности *Es* и социальной сложности *Ef*. В этой компоненте зафиксирован фундаментальный уровень хозяйствования — материальная куль-

тура, основанная на простых первичных хозяйственных практиках, традиционных семьях и равномерном освоении территории (городских и сельских поселениях, распределенных в пространстве).

Все три компонента, полученные методом главных компонент (МГК), можно сопоставить с тремя сферами хозяйствования по Ф. Броделю: компонента № 1 — развитие капитала против рынка, компонента № 2 — развитие рынка и урбанизации против сохранившихся в сельской местности традиций материальной культуры, компонента № 3 — сохранившийся фундамент материальной культуры против деградации: сжатия освоенного пространства и атомизации общества. Как пишет Бродель, «капитализм вовсе не идентичен рынку... Напротив, по моему убеждению, развивался он (капитализм) только благодаря тому, что был в состоянии избежать воздействия конкурентного рынка... Реальность такова, что существует иерархия видов экономической деятельности: внизу — непрозрачная и как бы “подпольная” область самодостаточности, обмена и мелкого товарного производства (Бродель называет ее материальной культурой. — *О.С.*); выше — область рыночной экономики (рынок. — *О.С.*); над ней — зона антирынка, где господствуют крупные оптовые торговцы, большие банкиры, “финансисты”; именно эта зона, по моему, и есть подлинная родина капитализма... Капитализм — это антирынок экономики (капитал. — *О.С.*)» [1, т. 2, 215].

3.4. ЕМ-кластеризация регионов по главным компонентам и характеристики регионов

Очевидно, что в такой географически большой стране, как Россия, регионы в большой степени демонстрируют разнообразие развития. Кавказ точно отличается от Центра и Крайнего Севера и т. д. Разнообразные тренды развития регионов могут нивелировать зависимости переменных. Для выявления наиболее ярких зависимостей общий массив данных был разбит на кластеры. Для проведения кластеризации использовались как исходный массив данных, так и производные значения, полученные из исходных данных методом главных компонент. После анализа результатов в качестве основы для дальнейшей работы был принят вариант разделения по 3 компонентам метода главных компонент с использованием ЕМ-алгоритма кластеризации. Получилось 6 кластеров, которые условно могут быть определены как:

- «Русь 1» (К1), примеры регионов — Астраханская область, Забайкальский край, Красноярский край без АО, Республика Алтай, Республика Крым, Республика Хакасия, Тюменская область без АО, Хабаровский край, Ярославская область;

- «Русь 2» (К2), примеры регионов — Волгоградская область, Кировская область, Новгородская область, Курганская область, Пензенская область, Псковская область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Саратовская область, Смоленская область, Ульяновская область, Чувашская Республика;

- «Русь 3» (К3), примеры регионов — Алтайский край, Белгородская область, Брянская область, Воронежская область, Краснодарский край, Курская область, Оренбургская область, Пермский край, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Ростовская область, Ставропольский край, Тамбовская область;

- «Добыча 1» (К5), примеры регионов — г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская область, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ. Примечательно, что в этот кластер вошли северные регионы, добывающие полезные ископаемые *из-под земли* и мегаполисы, добывающие ресурсы *со всей Земли* (или со всей страны);

- «Добыча 2» (К4), примеры регионов — Амурская область, Вологодская область, Магаданская область, Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область, Чукотский автономный округ. Сюда вошли добывающие регионы меньшего масштаба;

- «Кавказ+» (К6), примеры регионов — Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Калмыкия, Республика Северная Осетия, Республика Тыва, Чеченская Республика.

Поскольку кластеризация сделана математическим методом по 3 компонентам — проведена кластеризация с использованием EM-алгоритма, то интересно посмотреть на диаграммы дисперсии регионов по компонентам: что «рассказывают» нам о регионах объединенные в компоненты переменные? Точки на графике имеют разные обозначения в соответствии с кластерами, выделенными EM-алгоритмом. Кругами с цифрами обозначены ядра кластеров для наглядности: «Кавказ+» (6), «Русь 3» (3), «Русь 2» (2), «Русь 1» (1), «Добыча 1» (5), «Добыча 2» (4). (см. рис. 6, 7, 8, 9).

Рис. 6, 7. Расположение регионов в пространстве 1-й и 2-й главных компонент (X: «капитал — рынок», Y: «урбанизированность — сельскость»)

Рис. 8, 9. Расположение регионов в пространстве 1-й и 3-й главных компонент (X: «капитал — рынок», Y: «освоение — деградация»)

Фактически в выраженных компонентах мы имеем дело с тремя трендами современной «идеологии» экономического развития:

- крупный капитал против рынка;
- урбанизация против сельского развития;
- сжатие пространства и атомизация общества против освоения пространства растущим населением.

Мы увидим далее, что эти идеологии отражают историческую диалектику, описанную Ф. Броделем: эпоха материальной культуры сменяется эпохой рыночной экономики, рыночная экономика сменяется эпохой олигополии крупного капитала, но как будто каждая эпоха зафиксировалась в геологическом слое, описанном нашими компонентами.

Наиболее характерные черты кластеров:

- «Кавказ+» — хорошо освоенное пространство сельского типа (см. диаграммы компонента «сельскость — урбанизация») и с не разложившимся до конца слоем «материальной культуры» по Броделю (см. диаграммы компонента «освоенность — деградация»);

- «Добыча 1» — хорошо освоенное сжатое пространство урбанистического типа (см. диаграммы компонента «сельскость — урбанизация») с экономикой крупного капитала и больших инвестиций (см. диаграммы компонента «рынок — капитал»).

Из регионов «Русь»:

- «Русь 1» и «Русь 2» — кластеры регионов сжатия или деградации. «Русь 1» — остаточного сельского типа развития, но с экономикой, разрушаемой крупным капиталом; «Русь 2» (много регионов Поволжья): регионы сбалансированного и урбанистического, и сельского типа развития, но с развившейся рыночной экономикой, не захваченной крупным капиталом;

- «Русь3» (много черноземных регионов) — кластер регионов хорошо освоенного пространства — умеренно урбанистического типа развития, но идущих по пути развития рыночной экономики, не захваченной крупным капиталом (это наиболее хорошо себя чувствующие регионы «Руси», они адаптировались к современной идеологии развития (умеренная урбанизация), но не сдались полностью современным глобальным тенденциям (развитый рынок вместо крупного капитала, освоение вместо сжатия)).

3.5. Регрессионный анализ и механизмы развития

Построены множественные регрессионные модели для зависимых переменных, отражающих благосостояние (благое состояние):

уровень доходов, размер семьи (через число детей и поколений в семье). Также в качестве зависимой переменной взят обычный показатель: выпуск продукции в регионе (ВРП). В качестве независимых переменных использовались три главные компоненты. Результаты регрессий сгруппированы по кластерам и представлены на рис. 10—12.

Посмотрим, как работают механизмы развития, выявляемые нами при помощи регрессий. Задачами этой части исследования были установление факторов, влияющих на достижение целей развития регионов, и определение количественных параметров такого влияния. В качестве целей развития были взяты изменение параметров:

- увеличение уровня дохода;
- рост выпуска (ВРП);
- укрепление семейных связей и увеличение рождаемости.

Рис. 10. Влияние на уровень дохода главных компонент по кластерам

Что влияет на изменение уровня доходов? Для зависимой переменной «уровень доходов» регрессионный анализ показывает (см. диаграмму рис.10), что увеличение и понижение уровня дохода происходит в соответствии с идеологией хозяйствования. Диаграмма показывает, что в кластере «Кавказ+» коэффициент при компоненте «освоение — деградация» положителен и статистически значим ($b>0, t>2$). В регионах кластера «Кавказ+» люди с более высоким до-

ходом живут в хорошо освоенном пространстве — в густонаселенной сельской местности, хорошо обеспеченной инфраструктурой, где традиционно высокая рождаемость и большие семьи, а не в городах.

Во всех кластерах без исключения такие явления, как сжатие инфраструктуры, централизация расселения, урбанизация, атомизация общества, решающее влияние крупного капитала и больших инвестиционных проектов, отрицательно влияют на уровень дохода. Такова логика влияния компонент «освоение — сжатие/деградация», «сельскость — урбанизация» и «рынок — капитал» (см. диаграмму на рис. 10). Это неочевидные и неожиданные выводы, но математическая обработка данных показывает такие результаты. Адо отметить, что в матрице данных присутствует диахроническое измерение (5 лет), и измерение синхроническое — по регионам (примерно по 10—15 регионов в кластере). Это важное замечание, так как понижение дохода в связи с урбанизацией, например, может наблюдаться не во времени (за 5 лет), а от более сельских регионов кластера к более урбанизированным.

Рис. 11. Влияние на сложность семьи главных компонент по кластерам

Какова логика влияния компонент на семью (см. диаграмму рис. 11)? Зависимая переменная «сложность семьи» положительно

связана с освоением пространства и сельскостью. Отрицательно связана с компонентой крупного капитала, урбанизацией и деградацией (сжатием) инфраструктуры. Большие семьи живут в сельской местности в кластерах «Русь 3» и «Кавказ+» и в хорошо обеспеченном инфраструктурой пространстве регионов сельского кластера «Русь 1». Таким образом, положительно на семью и демографию влияют не доходы и финансовые показатели, а «сельскость» и обустроенность пространства. Отрицательно на «большесемейность» влияют факторы «сжатия инфраструктуры» и «инвестиции крупного капитала». Таким образом, в регионах кластеров «Кавказ+», «Русь 1» и «Русь 3» есть положительные тенденции в росте семей, а в регионах «Добыча 1» и «Добыча 2» есть тенденция отрицательная под влиянием разрушающей семейные связи крупного капитала и политики централизации и сжатия. В целом мы видим «геологическую картину» 1-го и 2-го демографических переходов: развитие промышленности, урбанизация и доминирование крупного капитала семью разрушают, а противоположные тенденции, наоборот, влияют на нее положительно.

Рис. 13. Влияние на выпуск (ВРП) главных компонент по кластерам

Какие факторы влияют на увеличение выпуска продукции — на ВРП (см. рис 12)? Очевидно, что решающим образом влияют факторы компоненты «Рынок — Капитал». Но! Переменные, связанные

с капиталом (денежная масса, инвестиции), влияют положительно почти во всех кластерах, а, как ни странно, переменная, связанная с диверсификацией экономики (Ee), с разнообразием рынка, влияет на объем валового выпуска отрицательно. Парадокс? Этот парадокс подтверждает тезис Броделя: крупный капитал (гигантские предприятия, сырьевые проекты) увеличивает объем выпуска, но подавляет рыночную конкуренцию и разнообразие: «Капитализм вовсе не идентичен рынку... Капитализм — это антирынок» [1, т. 2, 215]. Наш регрессионный анализ иллюстрирует эту мысль Броделя. Конечно, огромный металлургический комбинат и тем более условный «Газпром» выпустит валовой продукции гораздо больше, чем много-много предприятий МСП. Мы просто математически показали эту очевидность: рост выпуска валового продукта противоречит развитию рыночной экономики, крупные инвестиционные проекты увеличивают ВВП, но подавляют экономическое разнообразие, мешают установлению оптимальных цен под влиянием спроса и предложения. И, к сожалению, во многих регионах России установилась именно такая идеология развития экономики.

В кластере «Добыча 1» (регионы, вовлеченные в глобальную экономику, — мегаполисы и добывающие сырье регионы) ВРП вообще не зависит от экономических переменных (нет статистически значимого влияния, т. е. $t < 2$), что указывает на определяющую роль политических и административных решений и финансово-спекулятивных инструментов — это волны гигантской массы, нечувствительные к таким мелочам, как факторы развития рынка, и даже кредитно-денежная политика.

Обратим внимание на положительные тенденции, что рост выпуска (ВРП) для регионов кластеров «Русь 2», где много регионов Среднего Поволжья, и «Русь 3», где много черноземных регионов, и «Добыча 2», связан с компонентой «сельскость». Таким образом, переменная, указывающая на «большесемейность» (входящая в эту компоненту), играет положительную роль в увеличении объема выпуска продукции в регионах этих кластеров. Видимо, оживающее на буме сельхозпроизводства «село» Черноземья и Поволжья обеспечивает заметный рост ВРП, а в сельской местности люди больше рожают, больше ценят семью. Таким образом, мы видим, что прогресс не всегда сопровождается демографическим переходом (вопреки О. Галору), видимо, пути прогресса могут быть разными.

4. Обсуждение: три этажа экономики и их диалектика

Полученные эмпирические результаты укладываются в теоретическую схему, предложенную Ф. Броделем [1], который различал три уровня хозяйства: *материальную культуру* (самодостаточное производство, семейные и соседские связи), *рыночную экономику* (конкурентный обмен) и *капитализм* (зону крупных финансовых и торговых монополий). В нашем исследовании компонента «освоение — деградация» соответствует первому уровню (материальная культура), компонента «урбанизированность — сельскость» — второму (рыночная экономика в городах), компонента «капитал — рынок» — третьему (глобальный капитализм).

Три компонента, полученные нами по методу главных компонент, отражают диалектику вышеупомянутой этажности (уровней) экономики. В компоненте «освоение — сжатие» значимые переменные: здоровая семья и освоение пространства — это как бы простой фундаментальный уровень хозяйствования, материальная культура, базовый 1-й этаж. Во второй компоненте «сельскость — урбанизация» происходит противопоставление по знаку: «образование семейных связей» против «освоения пространства», «разнообразие рынка», наличия большого количества оборотных денег (агрегат M2) — это как бы уровень 2-го этажа — классический рыночный капитализм, урбанистическое освоение пространства (развитие городов), монетизация хозяйства и 1-й демографический переход (уровень потребления обгоняет рождаемость, мы покидаем «мальтузианскую ловушку»). В компоненте «рынок — капитал» противостояние (по знаку) переходит на уровень «деньги», «инвестиции», «выпуск продукции» против «разнообразие экономической деятельности», рынок, свободный обмен, конкуренция — это 3-й этаж, где рынок противостоит капиталу.

Заметим: регрессии показывают, что на целевые показатели благосостояния (уровень дохода и размер семьи) во всех кластерах положительно влияют переменные 1-го и 2-го этажей, а переменные 3-го этажа — переменные «капитала» (из компоненты «рынок — капитал») — влияют отрицательно. Кластеры регионов с крепким 1-м и 2-м этажом показывают устойчивость (развитие на собственных ре-

сурсах) и даже оказывают ощущаемое нами цивилизационное и хозяйственное давление — это «Кавказ+», «Русь 3» (условно «Черноземье») и «Русь 2» (условно «Поволжье»).

Напротив, на рост выпуска валового продукта влияют переменные «капитала» — деньги в обороте, инвестиции. Но зачем рост выпуска, если одновременно он разрушает общество и даже не повышает уровень потребительских возможностей населения, не влияет положительно на уровень дохода?

Неправильно было бы утверждать, что крупные инвестиционные проекты не должны существовать, что они дурно влияют на развитие экономики. Но правильно сказать, что гармоничное здание экономики должно состоять из 3-х этажей. Должно, во-первых, стоять на прочном фундаменте здорового простого хозяйствования, построенного на первичных семейных и соседских общественных связях, которое Аристотель назвал «ойкономия» (от «ойкос» — хозяйство и «номос» — закон), во-вторых, прирастать прочным этажом созидательной предпринимательской активности (МСП) в рыночной конкурентной среде и, только в-третьих, достраиваться проектами с крупным капиталом (возможно, они должны основываться не на частных вложениях, а на бесприбыльных государственных и общественных инвестициях).

Важный вывод состоит в том, что устойчивое развитие возможно только при сохранении всех трех этажей. Разрушение материальной культуры (депопуляция, атомизация, сжатие пространства) делает экономику зависимой от внешних вливаний — миграции, крупных инвестиций, спекулятивных финансовых потоков. Кластер «Добыча 1» демонстрирует именно такую неустойчивую модель: огромный ВРП, высокие доходы узкой группы населения, но отрицательная динамика семьи, сокращение численности населения, подавленный малый бизнес.

Напротив, регионы, сохранившие высокую социальную и пространственную сложность («Кавказ+», «Русь 3»), проявляют устойчивость, более равномерное распределение доходов и лучшие демографические показатели. При этом они не отвергают рынок и даже крупные проекты, но последние не разрушают нижележащие уровни.

Отдельного внимания заслуживает отсутствие значимых корреляций между традиционными для современных моделей перемен-

ными «инновационность» и «образованность» (человеческий капитал) и какими-либо экономическими результатами. В наших данных ни уровень высшего образования, ни показатель инновационности регионов не коррелировали ни с ВРП, ни с доходами, ни с инвестициями. Это ставит под сомнение эндогенизацию технического прогресса через количество лет обучения и инновации (как в модели Ромера) и указывает на идеологический, а не на научный характер таких конструкций.

Еще раз представим характеристики типов (кластеров) регионов в рамках построенной системы измерений, соотнесенной с логикой Ф. Броделя. Мы видим, что кластеры регионов, созданные по EM-алгоритму кластеризации, можно характеризовать внутри диалектики «трех этажей».

1. «Кавказ+»: республики Северного Кавказа, Бурятия, Тыва, Калмыкия. Характеризуются высокими показателями социальной и пространственной сложности, освоенной сельской местностью, умеренным развитием рынка и значительной долей крупного капитала (федеральные инвестиции). Это регионы с крепкими «первым и вторым этажом» экономики. Даже на профанном уровне мы чувствуем переходящую границы Кавказа экспансию этих регионов — и в освоении чужого селитебного пространства, и уже в захвате определенной части экономического пространства. Причина такого поведения — крепость традиционной материальной культуры и энергия здоровой рыночной конкурентной среды.

Интересна ситуация с тремя кластерами, в которые не входят добывающие, регионы-мегаполисы и регионы Кавказа. Это кластеры, включающие по большей части наиболее нормативные, обычные, типичные регионы русского государства: Черноземье, Поволжье, Русский Север, Урал и Сибирь. Именно поэтому мы назвали эти кластеры: «Русь 1», «Русь 2», «Русь 3».

2. «Русь 3» (*Черноземье*): Белгородская, Воронежская, Курская, Тамбовская области, Краснодарский край, Татарстан, Башкортостан. Прежде всего «первый этаж» — переменные компоненты «освоение — сжатие» находятся в зоне «освоение». Демография, понятно, недостаточна для положительного воспроизводства, но выше среднего по стране, а вот освоенность селитебной территории высокая, у людей есть возможность и желание жить не только в немногих центральных городах, но более равномерно заселять пространство.

Эффект деградации поселений слабо проявлен. На «втором этаже» — в логике компоненты «сельскость — урбанизация» — наблюдается следование духу времени — урбанизации, но умеренно. «Третий этаж» здания построен в логике рыночной экономики: много предприятий МСП по разным видам деятельности с основными фондами. По крайней мере, эти регионы — лидеры в этом отношении. Умеренная урбанизация, высокие показатели экономической сложности (развитый рынок МСП), средний уровень социальной сложности. Наиболее гармоничное сочетание всех трех «этажей».

3. *«Русь 2» (Поволжье)*: Волгоградская, Кировская, Пензенская, Саратовская, Ульяновская области, Марий Эл, Мордовия, Чувашия. Происходит разрушение базового этажа — материальной культуры, первичных хозяйственных практик, связанных с семейными связями и освоением селитебного пространства. Регионы кластера находятся на первом месте по деградации. При этом по балансу урбанизации и сельскости они находятся в середине. То есть одновременно происходят сжатие (по демографии и освоенности селитебной территории) и укрепление городских центров. В компоненте «рынок — капитал» регионы этого кластера лидируют (как и кластер «Русь 3») в развитии разнообразия экономической деятельности и предприятий, т. е. развитии рынка. Проблема регионов этого кластера в разрушении базового этажа хозяйственной деятельности — материальной культуры. Хорошо развитый рынок, но низкие показатели социальной сложности и пространственной освоенности — деградация «первого этажа».

4. *«Русь 1» (проблемные регионы)*: Астраханская область, Забайкальский край, Республика Алтай, Хакасия, Крым, Хабаровский край. Регионы кластера «Русь 1» — самые «сельские» из трех кластеров «Русь», но умеренно деградируют, «сжимаясь» по демографическим показателям и по освоению селитебного пространства. Там много деградирующих сельских поселений. При этом экономическая активность основана в основном на проектах крупного капитала — рынок подавлен. Регионы этого кластера — самые проблемные регионы: разрушены 1-й и 3-й этажи, остаточная сельскость не опирается на традиционную культуру (1-й этаж), да еще придавлена разрушенным рынком (3-й этаж).

5. «Добыча 1»: Москва, Санкт-Петербург, Московская область, ХМАО, ЯНАО, Ненецкий АО. Экстремально высокие показатели капитала (ВРП, инвестиции, денежная масса) при минимальных значениях социальной сложности и экономического разнообразия. Это привычная нам картина современного состояния хозяйства: материальная культура разрушена, поэтому фундамента нет, и такая экономика требует постоянного закачивания ресурсов извне: миграция человеческих ресурсов (своя демография отвратительная), привлечение крупных инвестиций (конкурентной среды нет) и создание спекулятивных инструментов роста ВРП. Именно поэтому мегаполисы Москва и Санкт-Петербург объединились в этом кластере с добывающими регионами: одни пылесосят недра, а другие — всю страну. «Пылесосная» экономика, не имеющая собственного фундамента.

б. «Добыча 2»: Вологодская, Магаданская, Амурская области, Республика Коми, Саха (Якутия), Сахалин, Чукотка. Сходны с кластером «Добыча 1», но менее урбанизированы и с несколько более высокой социальной сложностью.

5. Критика экономических идеологий

Помимо дескриптивного (описательного) в плане регионов России результата нашего исследования, мы можем сделать выводы критического нормативного характера. Все переменные неоклассических моделей экономики (моделей, описывающих идеологию и философию капитализма 1930—1960-х), а именно: инвестиции в основные фонды, денежная масса в обороте (агрегат М2), валовый выпуск продукции, доходы населения — работают в компоненте 3-го этажа здания экономики, по Броделю, в компоненте «рынок — капитал». Эти переменные влияют прежде всего сами на себя.

Созданная нами созидательная (по Булгакову) переменная «экономическая сложность» E_e , описывающая разнообразие экономики или рыночность экономики, работает в двух компонентах, на двух броделевских «этажах». В компоненте 3-го этажа «рынок против капитала» она противостоит переменным капитала. В компоненте 2-го этажа «сельскость — урбанизация» отражает, что развитие рынка происходит преимущественно в городах, она положительно связана на этом уровне с деньгами в обороте (агрегат денеж-

ной массы M_2), с развитием инфраструктуры селитебного пространства, но противостоит развитию семейных связей и деторождению (демографический переход). Исторически так и было. Рыночная экономика зарождается в промышленных городах параллельно с развитием образовательной, культурной и медицинской инфраструктуры и совпадает с 1-м демографическим переходом. А затем уже крупный капитал (торговый и финансовый) начинает подавлять рынок и конкурентную среду, усиливая попутно отрицательные демографические тенденции (2-й демографический переход). И этот диахронический след присутствует, как показывает математика нашего исследования, в современной хозяйственной жизни.

Две оставшихся сконструированных нами созидательных переменных — пространственная распределенность инфраструктуры E_s и социальный капитал семейных и родовых связей E_f — позитивно и согласно работают на базовом этаже «материальная культура», являясь движущими силами расширения селитебного пространства, и противостоят деградации поселений и сжатию. А на 2-м этаже «сельскость — урбанизация» эти переменные противостоят друг другу: хорошо обеспеченные инфраструктурой города демонстрируют худшую демографию, чем сельская местность, которая, напротив, хуже обеспечена инфраструктурой, но в большей степени сохраняет семейные связи.

На эти слои диалектики переменных можно также посмотреть исторически, по Броделю: до промышленной революции развивается хозяйство, основанное на простой «материальной культуре», затем промышленная революция — скачок урбанизации, развитие рынка, развитие городской инфраструктуры, но 1-й демографический переход и снижение рождаемости, постепенное разрушение родовых и семейных связей, параллельно торговый и финансовый крупный капитал все более вытесняют рыночность из экономической деятельности, и вместе с этим человечество скатывается в эпоху 2-го демографического перехода и оценки «качества детей» — фактически естественного самоуничтожения. Любопытно, что мы математически фиксируем, что все эти исторические процессы присутствуют в «геологической» структуре нашей современной экономики.

Наконец, необходимо отметить, что наша попытка увидеть связь таких факторов неолиберальных или неомарксистских моде-

лей, как «инновационность» и «образованность населения», с какими-либо другими факторами экономики не увенчалась успехом. Никакой связи с прочими факторами экономики не обнаружилось, даже с инвестициями и обновлением фондов нет связи. Причина этого в том, что, во-первых, это факторы умозрительные и не поддаются объективному количественному измерению. А во-вторых (и это более фундаментальная претензия), современная инновационность и образованность нетождественны классическим факторам — техническому прогрессу и уровню квалификации работников. Попытка эндогенно задать в экономических моделях технический прогресс через количество лет обучения, а затем сделать из технического прогресса не средство, а цель (инновации) приводит к созданию идеологического фетиша, который не связан даже с классическими потребительскими целями экономики — увеличением доходов населения и ростом выпуска продукции, а важен сам по себе. Количество солнечных батарей, так же как количество выданных дипломов, ничего не говорят об эффективности, но говорят о верности «правильной» глобальной идеологии: «учение об инновациях всесильно, потому что оно верно».

6. Выводы: традиция — не обращение к прошедшему, а прочный фундамент для будущего

Основные интересные выводы, которые мы можем сделать по промежуточным результатам нашего исследования, таковы. В современной экономике присутствуют и имеют значение исторические слои развития хозяйства — материальная культура, рыночная экономика, экономика крупного капитала. Достичь гармоничного благосостояния (благого состояния) невозможно, если новый слой будет разрушать предыдущий. А пока что происходит именно так. Можно провести аналогию со зданием, где 3-й этаж не устоит без 2-го и 1-го, а лучше геологическая аналогия: некогда активный процесс откладывает слой своих образований, который является фундаментом, на котором происходят другие активные процессы, и когда их активность заканчивается, то их отложения будут базой для следующих процессов. Но предыдущие слои разрушать нельзя — провалится все. Так и в эпохах экономического развития: не шаг назад к материальной культуре и первичному рыночному капитализму, но сохранение этих слоев экономики и строительство новых на их базе.

Второй вывод — в экономике основной движущей силой является «идеологический волюнтаризм» или воля человека. Как мы смотрим на мир, так мы его и строим. Хотим жить в мегаполисах и не рожать детей — построим мир мегаполисов, захотим жить большими семьями и родами, равномерно заселяя пространство — изобретем и построим инфраструктуру для этого, изменим тип хозяйствования и будем так жить. Краткий обзор экономических моделей подтверждает этот вывод. Мы видим, как в модели Солоу движущей силой развития экономики является рост населения, а значит, рождение детей, а в модели Галора уже все наоборот: причиной роста экономики является малодетность, а значит, отрицательное воспроизводство.

Если мы хотим оставаться суверенным и самобытным государством-цивилизацией, то нужно развивать альтернативную идеологию хозяйствования: потребление дополнить созиданием (описанным С.Н. Булгаковым), бережно восстановить и развить семейно-трудовой уклад (материальную культуру и основанный на ней рынок), описанный А.В. Чаяновым, задать рамки для крупного капитала так, чтобы он не разрушал уклады рынка и материальной культуры. Русский философ В.С. Соловьев писал, что прогресс — это традиция, которую мы несем в будущее. Мы должны принести в будущее и «материальную культуру», и «рынок», и крупные созидательные проекты (в прошлом это и атом, и космос, и управление природой, и освоение труднодоступных пространств).

Заключение

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.

1. Эволюция экономических моделей от Солоу до Нордхауса и Аджемоглу представляет собой движение от попытки описания объективных закономерностей к нормативному конструированию реальности. Современные модели (климатические, институциональные, теории человеческого капитала) изначально исходят из идеологических посылок, затем калибруют данные под эти посылки и предлагают перестраивать хозяйственную практику.

2. Русская традиция экономической мысли (С.Н. Булгаков, А.В. Чаянов) предлагает альтернативную онтологию: хозяйство понимается как антиэнтропийный созидательный процесс, а его осно-

вой выступает семейно-трудовой уклад. Эта традиция дает операционализируемые понятия (социальная, пространственная, экономическая сложность), которые могут быть использованы в эмпирических исследованиях.

3. Эмпирический анализ на данных российских регионов подтверждает наличие трех уровней хозяйства, аналогичных концепции Броделя. Устойчивость и благосостояние регионов определяются сохранением «нижних этажей» — материальной культуры (семья, равномерное освоение пространства, простые первичные хозяйственные практики) и конкурентного рынка. Крупный капитал, если он доминирует и подавляет эти уровни, не приводит к долгосрочному развитию и сопровождается депопуляцией и социальной деградацией.

4. Отсутствие значимых связей инновационных и образовательных индикаторов с реальными экономическими результатами свидетельствует о необходимости критического пересмотра господствующих моделей «экономики знаний» и «человеческого капитала».

Дальнейшее развитие теории и практики экономики должно быть направлено на разработку экономической политики, которая сознательно поддерживает все три уровня хозяйства, не допуская разрушения фундаментальных укладов во имя показателей выпуска валового продукта или идеологических догм — инновационного развития и повышения «качества» людей⁵.

Литература

1. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV—XVIII вв. Т. 2. Игры обмена. М.: Прогресс, 1988. 632 с.
2. Булгаков С.Н. Философия хозяйства. М.: Наука, 1990. 412 с.
3. Гэлбрейт Дж.К. Экономические теории и цели общества. М.: Прогресс, 1979. 406 с.
4. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. М.: Гелиос АРВ, 2002. 352 с.
5. Классики кейнсианства: Р. Харрод, Э. Хансен. М.: Экономика, 1997. 415 с.

⁵ Авторы выражают благодарность М. и Т. Камышевым, а также Ю. Ускову, без помощи которых исследование было бы невозможно.

6. *Норт Д.* Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. 180 с.
7. *Олейник А.Н.* Институциональная экономика. М.: ИНФРА-М, 2016. 704 с.
8. *Полтерович В.М.* Кризис экономической теории // Экономическая наука современной России. 1998. № 1. С. 46—66.
9. *Ромер П.М.* Эндогенный технический прогресс // Вехи экономической мысли. Т. 3. СПб.: Экономическая школа, 2004. С. 490—524.
10. *Соловьев В.С.* Оправдание добра. М.: Республика, 1996. 479 с.
11. *Федоров Н.Ф.* Соч.. М.: Мысль, 1982. 711 с.
12. *Чаянов А.В.* Крестьянское хозяйство: Избранные труды. М.: Экономика, 1989. 492 с.
13. *Шумпетер Й.А.* Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982. 455 с.
14. *Acemoglu D., Johnson S., Robinson J.A.* Institutions as a Fundamental Cause of Long-Run Growth // Handbook of Economic Growth. 2005. Vol. 1. P. 385—472.
15. *Acemoglu D., Robinson J.A.* Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. New York: Crown Business, 2012. 529 p.
16. *Galor O., Weil D.N.* Population, Technology, and Growth: From Malthusian Stagnation to the Demographic Transition and Beyond // American Economic Review. 2000. Vol. 90. No. 4. P. 806—828.
17. *Nordhaus W.D.* A Question of Balance: Weighing the Options on Global Warming Policies. New Haven: Yale University Press, 2008. 256 p.
18. *Romer P.M.* Endogenous Technological Change // Journal of Political Economy. 1990. Vol. 98. No. 5. P. 71—102.
19. *Solow R.M.* A Contribution to the Theory of Economic Growth // Quarterly Journal of Economics. 1956. Vol. 70. No. 1. P. 65—94.
20. *Williamson O.E.* The Economic Institutions of Capitalism. N. Y.: Free Press, 1985. 450 p.
21. *Aghion P., Howitt P.* A Model of Growth Through Creative Destruction // Econometrica. 1992. Vol. 60. No. 2. P. 323—351.
22. *Lucas R.E.* On the Mechanics of Economic Development // Journal of Monetary Economics. 1988. Vol. 22. No. 1. P. 3—42.

23. *Myrdal G.* Economic Theory and Under-Developed Regions. L.: Duckworth, 1957. 167 p.
24. *Sen A.* Development as Freedom. Oxford: Oxford University Press, 1999. 366 p.
25. *Stiglitz J.E.* Information and the Change in the Paradigm in Economics // American Economic Review. 2002. Vol. 92. No. 3. P. 460—501.

References

1. Brodel' F. Material'naya civilizaciya, ekonomika i kapitalizm, XV—XVIII vv. T. 2. Igrы obmena. M.: Progress, 1988. 632 s.
2. Bulgakov S.N. Filosofiya hozyajstva. M.: Nauka, 1990. 412 s.
3. Gelbrejt Dzh.K. Ekonomicheskie teorii i celi obshchestva. M.: Progress, 1979. 406 s.
4. Kejns Dzh.M. Obshchaya teoriya zanyatosti, procenta i deneg. M.: Gelios ARV, 2002. 352 s.
5. Klassiki kejsniansstva: R. Harrod, E. Hansen. M.: Ekonomika, 1997. 415 s.
6. Nort D. Instituty, institucional'nye izmeneniya i funkcionirovanie ekonomiki. M.: Fond ekonomicheskoy knigi «Nachala», 1997. 180 s.
7. Olejnik A.N. Institucional'naya ekonomika. M.: INFRA-M, 2016. 704 s.
8. Polterovich V.M. Krizis ekonomicheskoy teorii // Ekonomicheskaya nauka sovremennoj Rossii. 1998. № 1. S. 46—66.
9. Romer P.M. Endogennyj tekhnicheskij progress // Vekhi ekonomicheskoy mysli. T. 3. SPb.: Ekonomicheskaya shkola, 2004. S. 490—524.
10. Solov'ev V.S. Opravdanie dobra. M.: Respublika, 1996. 479 s.
11. Fedorov N.F. Soch.. M.: Mysl', 1982. 711 s.
12. CHayanov A.V. Krest'yanskoe hozyajstvo: Izbrannye trudy. M.: Ekonomika, 1989. 492 s.
13. SHumpeter J.A. Teoriya ekonomicheskogo razvitiya. M.: Progress, 1982. 455 s.